

**DZYUDO KURASHI VOSITASIDA TALABA QIZLARINING JISMONIY
TAYYORGARLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY USULLARI
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВНОСТИ СТУДЕНЦОВ ПУТЕМ БОРЬБЫ ДЗЮДО
THEORETICAL METHODS OF INCREASING THE PHYSICAL FITNESS
OF STUDENT GIRLS THROUGH JUDO WRESTLING**

Rustamov Elnor Baxtiyorovich

Buxoro davlat universiteti 13.00.04 - Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi mustaqil tadqiqotchisi,
Turon zarmed universiteti Ijtimoiy-iqtisodiy fakulteti
Maktabgacha ta'lim va sport kafedrasida o'qituvchisi
elnorrustamov1994@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada dzyudo kurashi bilan shug'ullanuvchi qizlar orasida mashg'ulotlarda olib boriladigan jismoniy, texnik taktik usullar va ularni mashg'ulotlarda sifatli qo'llash tartiblari haqida fikr yuritiladi. Shuningdek, yurtitimizda dzyudo kurashining jozibador uslublarini va uning salomatlikni mustahkamlovchi va xotin-qizlarimiz organizmi uchun qulay mashqlar, texnik usullarni mujassamlashtirilgan, mashg'ulotlarini to'g'ri tashkil qilish va o'tkazish bo'yicha zaruriy, amaliy tavsiyalar va ma'lumotlar keltirilgan.

Аннотация. В данной статье будут рассмотрены тактико-технические приемы, применяемые на тренировках среди девушек, занимающихся борьбой дзюдо, и процедуры их качественного применения на тренировках. Также в нашей стране представлены привлекательные стили борьбы дзюдо и его оздоровительные и благоприятные для женского организма упражнения, технические приемы, даны необходимые практические рекомендации и информация по правильной организации и проведению тренировок.

Annotation. This article reflects on the harmonic, technical tactics used in training among girls engaged in judo wrestling and the procedures for their qualitative application in training. Also in our country are presented the attractive styles of judo wrestling and the necessary, practical recommendations and information on the proper organization and conduct of exercises, technical methods that strengthen its health and are comfortable for the organism of our women.

Kalit so'zlar: dzyudo, iroda, mashq, ruhiy tayyorgarlik, usul, iroda, etika, kurashchi, parter, muvozanat, UJT, MJT, reaksiya, texnika, taktika, vosita, himoyalanih, harakat faoliyati, jismoniy mashqlar.

Ключевые слова: дзюдо, воля, упражнение, умственная подготовка, метод, воля, этика, борец, партер, равновесие, УТ, МТ, реакция, техника, тактика, мотор, защита, двигательная активность, упражнение.

Keywords: judo, will, exercise, mental training, method, will, ethics, wrestler, parterre, balance, UJT, MJT, reaction, technique, tactics, tool, defense, movement activity, exercise.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Kurash milliy sport turini rivojlantirish va uning xalqaro nufuzini yanada oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PQ-4881-sonli qarorida mamlakatimizda kurash turlarini rivojlantirilishi, musobaqalar tashkillashtirish yo‘lga qo‘yilgali mamlakatimizda sportga bo‘lgan e‘tibor yuksak ekanligidan dalolat beradi.

Shuningdek, jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3031-son, 2018 yil 5 martdagi “Jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5368-sonli farmoni, hamda 2020 yil 30 oktabrdagi PF-6099 sonli “Sog‘lom turmush tarzini hayotga keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish” chora-tadbirlari to‘g‘risida farmonlarida yurtimiz aholisini sog‘ligini mustahkamlash jismoniy tayyorgarligini oshirish, sog‘lom turmush tarzini shakllantirishga oid masalalarga e‘tibor qaratilgan.

Mamlakatimizda xotin-qizlarni salomatligini mustahkamlash, jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirish va sihat-salomatlikka bo‘lgan layoqatini kamol toptirishda ularning bo‘sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, zararli odatlardan himoyalash, dzyudo sporti bilan shug‘ullanish orqali ularda sog‘lom turmush tarzi madaniyatini shakllantirish mumkin. Shuningdek, dzyudo kurashining jismoniy, texnik va taktik usullarini, tayyorgarlik bosqichlarini shakllantirish orqali mazkur sport turning jozibali va ahamiyatli tomonlarini ochib berish va mamlakatni dunyoda tanitishda, sport zahiralari tayyorlashda, yoshlarni milliy sport turlariga jalb etishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Aholi o‘rtasida sog‘lom turmush tarzini tashkil qilish, inson sog‘lig‘ini mustahkamlash, uning jismoniy va funktsional imkoniyatlarini kengaytirish, ish qobiliyatini oshirish hamda millat genofondini shakllantirish jismoniy tarbiya bilan muntazam shug‘ullanishni taqozo etadi.

Mustaqillikning ilk kunlaridanoq davlatimiz rahbariyati tomonidan jismoniy tarbiya va sportga alohida e‘tibor qaratildi, aholi salomatligini ta‘minlash, jismoniy va intellektual jihatdan barkamol avlodni tarbiyalashda kafolatli vosita sifatida davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlari doirasiga olib chiqildi. Jumladan, ushbu sohani izchillik bilan rivojlantirishga qaratilgan qonun, Prezident Farmonlari va Vazirlar Mahkamasining qator qarorlari jismoniy tarbiya va sportni turli yosh hamda

qatlarga mansub aholi, ayniqsa o‘shib kelayotgan yoshlarning kundalik ehtiyojiga aylanishiga asos bo‘ldi.

XX asr oxiriga kelib jahon sportida maqsadlari, vazifalari va samaradorlik omillari jihatdan bir-biri bilan farq qiluvchi uchta ommaviy, olimpiya va professional turlari shakllanadi. Dzyudo yakkakurashning eng ommaviy va keng tarqalgan turi bo‘lib, jahonning 180 mamlakatida 8 mln.dan oshiq odam ushbu sport turi bilan shug‘ullanadi.

Mavzuning dolzarbligi: O‘zbekiston Respublikasida so‘nggi yillarda kurashning turli ko‘rinishlarini ommalashtirish bo‘yicha ko‘plab ishlar olib borilmoqda, aholining turli qatlamlarida ommaviy jismoniy tarbiyani rivojlantirishga katta e‘tibor qaratilmoqda. Ayollar sportini rivojlantirishga alohida e‘tibor berilmoqda.

Muammoni o‘rganilganlik darajasi: Sharq yakkakurashining eng ommalashgan turlaridan hisoblanishi dzyudoning zamonaviy rivojlanish g‘oyalari trenirovka va musobaqa yuklamalarining tobora o‘shib borayotgan hajmi va intensivligi bilan xarakterlanadi (G.N.Arzyutov, 1997y; V.L.Volkov, 2000y; V.YAgello, 2002y; V.F.Boyko, G.V.Danko, 2004 y). Sportchi qizlarni tayyorlashda maxsus trenirovka yuklamalarining ayol organizmiga ta‘sirini o‘rganish muhim ahamiyat kasb etadi (V.V.Ageev, 1999y; A.V.Kondrateva, 2003 y; M.G.Tkachuk, E.A.Oleynik, A.A.Dyusenova, 2003 y).

Ayollar uchun noan‘anaviy bo‘lgan sport turlari: dzyudo, sambo, boks, futbol, og‘ir atletika, ya‘ni faqat erkaklar sporti sanalgan turlar ayollar o‘rtasida keng tarqalmoqda. Kurashning turli ko‘rinishlari ayollar o‘rtasida ommalashmoqda, dzyudo bilan shug‘ullanuvchilar soni ushbu vaqt davomida 3 martaga ko‘paydi. Dzyudo bilan shug‘ullanuvchi 12205 kishining 2978 tasini ayollar tashkil etadi. Qizlarning noan‘anaviy sport turlari bilan shug‘ullanishga intilishlari ayol organizmining shu paytgacha noma‘lum bo‘lgan imkoniyatlarini ilmiy o‘rganish uchun yangi yo‘nalishlarni yaratdi. Dzyudo bilan shug‘ullanish sportchi qizlar organizmini garmonik rivojlantiradi, ularni faol mehnat va jamoat faoliyatiga tayyorlaydi.

Dzyudochi qizlarning jismoniy tayyorgarligini trenirovka jarayoniga tiklovchi kompleks kiritib takomillashtirish metodikasi ishlab chiqilgan va uning trenirovka faoliyati uchun samarasi asoslab berilgan. Ishda tiklovchi vositalarni umumtayyorgarlik, maxsus tayyorgarlik va o‘tish davrlarining turli haftalik mikrotsikllarida charchash va qayta tiklash jarayonlari dinamikasi asosida o‘tkazish va ulardan foydalanish uchun optimal davrlar ilmiy asoslangan. Dzyudochi qizlar organizmini sog‘lom rivojlantirishda jismoniy mashqlarining ta‘sirini o‘rganish va jismoniy sifatlarni rivojlantirishda yordam beradigan mashqlardan mustaqil foydalanish qoidalari. Jismoniy tarbiya va sport shaxsni har tomonlama kamol

toptirishning, mehnat va ijtimoiy faoliyatga tayyorlash va sog'lomlashtiruvchi vositalar sifatida qo'llanilgani amaliy asos hisoblandi. Dzyudochi qizlarini jismoniy tayyorgarligini oshirishda sog'lomlashtiruvchi mashqlardan samarali foydalanish va qizlarning sog'ligini mustaxkamlashdan iborat.

Sportning organizmga ta'sirini o'rganish, trenirovka rejimi va metodikasining asoslanishi bo'yicha ko'pchilik tadqiqotlar erkak sportchilarda o'tkazilgan, ularning natijalari mexanik ravishda ayollar trenirovkasiga o'tkazilgan, bu esa har doim ham to'g'ri bo'lavermaydi. Bugungi kunda sportchi qizlarning dzyudoda tezlik-kuch tayyorgarligini rivojlantirish va takomillashtirish bo'yicha metodik tavsiyalar deyarli yo'q. Kurashning boshqa turlaridagi tezlik-kuch sifatlarni rivojlantirishning mavjud metodikalari esa ayollar dzyudosida qo'llanilishi har doim ham to'g'ri kelavermaydi va u kontingentga moslashtirilishi, konkretlashtirilishi lozim, chunki ayollar organizmi erkaklar organizmiga nisbatan farqli xususiyatlarga ega bo'lganligi sababli trenirovka jarayonini boshqacha tashkil etishni talab qiladi. Shuning uchun ushbu xususiyatlarga samarali ta'sir ko'rsatishning vosita va usullarini ishlab chiqish zamonaviy ayollar dzyudosi uchun o'ta dolzarb masala hisoblanadi. Bundan tashqari, katta sportda ayollar organizmining ekstremal jismoniy yuklama ostida moslashuvchanlik reaksiyasining shakllanishi qonuniyatlari zo'riqish holatini keltirib chiqarishi mumkin va funktsional imkoniyatlarni hisobga olish, shuningdek qayta tiklash choralari samarali tashkil etish va o'tkazishni talab qiladi. Mana shular ushbu ilmiy tadqiqotlar yo'nalishini belgilab berdi.

Taktik tayyorgarlik usullari guruhlarining tasnifiga muvofiq quyidagi harakatlar ajratiladi:

- birinchi usul, u orqali hujum qiluvchi o'ziga zarur bo'lgan raqibning himoya reaksiyasiga erishadi. Bunday reaksiya hujum harakatini (usulni) amalga oshirishga yordam beradi. Masalan, hujum qiluvchi yelkasidan oshirib tashlashni amalga oshiradi, raqib, himoyalani boshqasini to'g'rilaydi, bu bilan qo'lni va shunga mos bo'lgan oyoqni ichkaridan ushlab olib zarba bilan ag'darishni amalga oshirishga yordam beradi;

- usul raqibning faol reaksiyasiga erishish maqsadida amalga oshiriladi, ya'ni: raqib qarshi usul qo'llaydi, undan so'ng hujum qiluvchi ikkinchi usulni amalga oshiradi. Masalan, hujum qiluvchi oyoqni ushlab olib ag'darish, raqib - uzoqdagi sondan teskari ushlab olib ag'darishni amalga oshiradi. Hujum qiluvchi vaziyatdan foydalanib, qo'ldan ushlab oladi va yelkadan oshirib tashlashni bajaradi.

- hujum qiluvchi birinchi usulni amalga oshirish natijasida raqibni shunday holatga solib qo'yadiki, u yoki bu himoya, bo'shashish bilan javob qaytaradi, yoki javob qaytarmaydi.

Bu kombinatsiyalarning o'ziga xos xususiyatlari shundan iboratki, ikki usul yaxlit qilib birlashtiriladi va tanafussiz bajariladi. Masalan, qo'ldan siltab, gilamga

tushirish - oldidan qoqish; teskari oyoqni tashqaridan ilib olib, qo‘l va gavdani ushlab olgan holda zarba bilan ag‘darish - qo‘l va gavdani ushlab olib egilib tashlash.

Dzyudo kurashida ayrim usullarni qo‘llash, odatda, doimiy ijobiy samara bermaydi, chunki usulni bajarish uchun ketadigan vaqt raqibga munosib qarshilik ko‘rsatish choralari bilan javob qaytarishga imkon beradi.

Sport tayyorgarlik tendensiyalari, zamonaviy tizim xususiyatlari, (intensiv tayyorgarlik, muvafakkiyatga erishish qobiliyati markerlari genetikasini hisobga olish) ayollar tayyorgarligiga ta’sir o‘tkazmay qo‘ymaydi. Ayollarning rekord darajasi erkaklarnikiga qaraganda aytarli darajada oshib, o‘sib bormoqda, biroq ayollar sportining amaliy asoslanishi sport amaliyoti bo‘yicha hozircha orqada qolmoqda. Ko‘pchilik tadqiqotlarda sportning organizmga, rejimning asoslanishiga, tayyorgarlik metodikasiga ta’siri ko‘pincha erkak sportchilarga nisbatan olib borilgan. Buning natijalari esa ayrim vaziyatlarda ayollar tayyorgarligida o‘tkazilib borilgan. Bugungi kunda sportchi qizlarning kuchli tez tayyorgarligini amalga oshirish va rivojlantirish buyicha dzyudochi qizlarga nisbatan hech qanday metodik ko‘rsatmalar amaliy jihatdan mavjud emas. Kuchli va tezkor sifatlar, kurashning boshqa turlari bo‘yicha mavjud metodik ko‘rsatmalar ham ayollar dzyudosi uchun unchalik natija bermaydi va shuning uchun ham kantingent qo‘llay oladigan, moslashadigan maxsus tadqiqotlar kerak bo‘ladi, chunki ayollar organizmi baribar erkaklarnikiga qaraganda boshqachadir. Shu sababli ayollar dzyudosi uchun ularning sifatiga ta’sir o‘tkazadigan metodlar va vositalar ishlab chiqish dolzarb vazifalardandir. Yuqorida qayd etilgan tadqiqotning dolzarbligini tasdiqlay oladi.

Xulosa sifatida aytishimiz mumkinki, yoshlarimizni salomatligini mustahkamlash, jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirish vatan himoyasiga va mehnatga bo‘lgan layoqatini kamol toptirishda ularning bo‘sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, zararli odatlardan himoyalash, dzyudo bilan shug‘ullanish orqali ularda sog‘lom turmush tarzi madaniyatini shakllantirish mumkin. Shuningdek, dzyudo kurashining texnik va taktik usullarini, tayyorgarlik bosqichlarini ochib berish orqali mazkur sport turning jozibali va ahamiyatli tomonlarini ochib berish va mamlakatni dunyoda tanitishda, sport zahiralari tayyorlashda, yoshlarni milliy sport turlariga jalb etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu vazifalarni amalga oshirishda jismoniy tarbiyalashda texnik taktik usullarini qo‘llay olish bosqichlarini o‘rgatishda pedagoglar, muabbiylar, jismoniy tarbiya instruktoridan katta ma’suliyat va malaka talab qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 04 noyabrdagi Pq-4881-son.

2. Kurash turlari va uni o‘qitish metodikasi (turon yakkakurashi). Darslik. R.S. Shukurov. Durдона Nashiryoti. 2020y.
3. Ilov.A.N., Arslonov Sh.A. “Dzyudo nazariyasi va uslubiyyoti”. T. 2011
4. Safarov D.Z.O‘., Xamroev B.X. Oliy ta’limda gimnastika darslarini innovatsion ta’lim texnologiyalar asosida o‘qitishi samaradorligi // Scientific progress, 2021. T. 1. № 6.
5. Islomov E.Yu., Xamroev B.X., Safarov D.Z.U. Upravlenie vospitaniem yunogo sportsmena vo vremya zanyatiy fizicheskimi uprajneniyami i na trenirovke // Voprosy nauki i obrazovaniya, 2020. № 20 (104).
6. DZ Safarov, BX Xamroev, MM Mavlonov. Ispolzovanie pedagogicheskix texnologiy v protsesse obucheniya gimnastike - Voprosy nauki i obrazovaniya № 14 (139), 2021
7. Safarov D. Z., Nazarova N. E., Sadriddinova D.H. Ta’lim muassasalarida jismoniy tarbiya, sport tadbirlarining maqsadi va vazifalari //Scientific progress. – 2021. – T. 2. – №. 1. – S. 1498-1505.
8. Tastanov N.A.- “ Kurash turlari nazariyasi va uslubiyyoti.” T. 2015.
9. <https://lex.uz/docs/-5080074?ONDATE=29.07.2022>